

**QO'SHMA SO'ZLARNING KOGNITIV-STILISTIK
XUSUSIYATLARI VA MA'NO SHAKLLARI**

Avezova Nigora Safarovna

O'zDJTU, Ingliz filologiyasi

Ikkinchi chet tili kafedrası v.b dotsenti (Phd)

nigoraavezova76@gmail.com

Ashurova Madina To'rayevna

O'zDJTU, Ingliz filologiyasi

Ikkinchi chet tili kafedrası stajyor o'qituvchisi

ashirovamadina125@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada qo'shma so'zlarning kognitiv-stilistik xususiyatlari zamonaviy tilshunoslik nazariyalari asosida ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda qo'shma so'zlarning hosil bo'lish kognitiv mexanizmlari, ularning konseptual asoslari hamda nutqdagi uslubiy vazifalari yoritilgan. Maqolada konseptual metafora, metonimiya va konseptual integratsiya (blending) nazariyalari asosida qo'shma so'zlarning ma'no shakllanishi tahlil qilinadi. Shuningdek, qo'shma so'zlarning badiiy, publitsistik va so'zlashuv uslublarida qanday stilistik funksiyalarni bajarishi izohlanadi. O'zbek tilidagi qo'shma so'zlarning kognitiv-semantik tabiati va ularning emotsional-ekspressiv salohiyati ko'rib chiqilib, ularning shunchaki morfologik birikma emas, balki murakkab kognitiv jarayonlar mahsuli ekanligi asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari qo'shma so'zlarning til egasining olamni anglash va idrok etish usullarini aks ettiruvchi muhim til birliklari ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: qo'shma so'z, kognitiv lingvistika, konseptual metafora, konseptual integratsiya, so'z yasalishi, stilistika, semantik motivatsiya, idrok, til manzarasi.

Аннотация. В данной статье научно анализируются когнитивно-стилистические особенности сложных слов на основе современных лингвистических теорий. Рассматриваются когнитивные механизмы образования сложных слов, их концептуальные основы и стилистические функции в речи. На основе теорий концептуальной метафоры, метонимии и концептуальной интеграции анализируется формирование смысла сложных слов и их роль в художественных, публицистических и разговорных текстах. Рассматриваются также когнитивно-семантическая природа сложных слов узбекского языка и их эмоционально-экспрессивный потенциал. Результаты исследования показывают, что сложные слова являются продуктом сложных когнитивных процессов и отражают языковую картину мира носителей языка.

Ключевые слова: сложное слово, когнитивная лингвистика, концептуальная метафора, концептуальная интеграция, словообразование, стилистика, семантическая мотивация, восприятие, языковая картина мира.

Abstract. This article scientifically analyses the cognitive-stylistic features of compound words based on modern linguistic theories. The cognitive mechanisms of compound word formation, their conceptual foundations and stylistic functions in speech are examined. The formation of meaning in compound words is analysed through the theories of conceptual metaphor, metonymy and conceptual integration (blending), and their stylistic roles in literary, journalistic and colloquial texts are explained. The cognitive-semantic nature of compound words in the Uzbek language and their emotional-expressive potential are also considered. The results of the study show that compound words are not merely morphological combinations but products of complex cognitive processes that reflect the linguistic worldview of native speakers.

Keywords: compound word, cognitive linguistics, conceptual metaphor, conceptual integration, word formation, stylistics, semantic motivation, perception, linguistic worldview.

Kirish

Zamonaviy tilshunoslikda til birliklarini faqat formal yoki struktur jihatdan o'rganish ularning mohiyatini to'liq ochib bera olmasligi tobora aniq bo'lib bormoqda. Til insonning olamni idrok etish, tasniflash va konseptuallashtirish vositasi sifatida tushunilayotgan bir paytda, lug'aviy birliklar, xususan, qo'shma so'zlar tadqiqotchilar diqqatining markazida turibdi. Qo'shma so'zlar bir tomondan til tizimining morfologik sathiga taalluqli bo'lsa, ikkinchi tomondan ular insonning fikrlash jarayonini, konseptual sohalar o'rtasidagi munosabatlarni hamda madaniy va kognitiv tajribasini ifoda etadi. Shu sababli qo'shma so'zlarning kognitiv-stilistik xususiyatlarini o'rganish hozirgi tilshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan kognitiv lingvistika yo'nalishi til hodisalarini insonning idrok, tafakkur va tajriba bilan bog'liq jihatlari nuqtai nazaridan tadqiq etadi. R. Langacker, J. Lakoff, M. Johnson, R. Lieber, L. Bauer, P. Štekauer kabi tilshunoslarning izlanishlari qo'shma so'zlarning ma'no shakllanishi murakkab konseptual jarayonlar mahsuli ekanligini ko'rsatdi. Xususan, R. Benczes o'zining "Creative Compounding in English" asarida qo'shma so'zlarning aksariyati metafora, metonimiya va konseptual integratsiya kabi kognitiv mexanizmlar asosida hosil bo'lishini ilmiy isbotladi. Bu yondashuv qo'shma so'zlarning semantik shaffof bo'lmagan, ko'pincha "opak" deb hisoblangan namunalari aslida muayyan kognitiv qoliplar asosida tushunilishi mumkinligini namoyon qildi.

Qo'shma so'zlar shunchaki ikki so'zning birikuvi emas, balki yangi konseptning yuzaga kelishi natijasidir. Masalan, o'zbek tilidagi "osh chiqarmoq", "oqko'ngil", "dilso'z", "ko'ngilochar", "beparvo" kabi so'zlar ikkita mustaqil leksemaning oddiy yig'indisi emas, balki ularning konseptual birikuvi natijasida hosil bo'lgan yangi ma'noni ifodalaydi. Bunda asos komponentlarning mazmuni qisman saqlanib, qisman esa yangi konseptual sohaga ko'chirilib, butunlay yangi tushuncha shakllanadi. Aynan shu kognitiv jarayonlar qo'shma so'zlarning stilistik salohiyatini ham belgilab beradi.

Stilistik nuqtai nazardan qaraganda, qo'shma so'zlar tilning eng ekspressiv vositalaridan biri hisoblanadi. Ular badiiy va publitsistik matnlarda obrazlilik, emotsionallik va aniq tasvir hosil qilish vazifasini bajaradi. "Yuzko'rar", "tilyog'lama", "og'irtabiat", "ko'ngilchan" kabi qo'shma so'zlar insonning xarakteri, ruhiy holati va xulq-atvorini ifodalashda muhim stilistik funksiyani bajaradi. Shu jihatdan qo'shma so'zlar tilning leksik tizimini boyitish bilan birga, badiiy ifoda imkoniyatlarini ham kengaytiradi.

Kognitiv lingvistika asoschilaridan biri R. Langackerning fikricha, til birliklarining mazmuni inson tajribasi va idrokining tashkilotchilik tamoyillari asosida shakllanadi. Bu yondashuv qo'shma so'zlarning ma'no qurilishini tushunishda alohida ahamiyatga ega, zero har bir qo'shma so'z muayyan konseptual sohalarning o'zaro proyeksiyasi natijasida yuzaga keladi. J. Lakoff va M. Johnsonning konseptual metafora nazariyasi esa ko'plab qo'shma so'zlarning asosida yotgan obrazli ko'chimlarni ilmiy izohlash imkonini beradi. Masalan, "yuragi tosh", "tili achchiq", "dili ravshan" kabi birikmalar TANA — IDISH, RUHIYAT — MODDA kabi konseptual metaforalar asosida shakllangan.

Qo'shma so'zlarning kognitiv tabiati nafaqat ularning hosil bo'lish mexanizmlarida, balki ularning idrok etilishida ham namoyon bo'ladi. R. Lieber va P. Štekauer tomonidan tahrir qilingan "The Oxford Handbook of Compounding" asarida qo'shma so'zlarning psixolingvistik jihatlari batafsil yoritilgan bo'lib, ushbu so'zlarning aql-idrokda butun bir leksik birlik sifatida saqlanishi yoki kompozitsion tahlil qilinishi muammosi muhokama etiladi. Bu nazariy yondashuv qo'shma so'zlarning ham morfologik, ham kognitiv jihatdan murakkab birliklar ekanligini tasdiqlaydi.

O'zbek tilshunosligida qo'shma so'zlar muammosi A. Hojiyev, R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, H. Jamolxonov kabi olimlarning tadqiqotlarida atroflicha o'rganilgan. A. Hojiyevning "O'zbek tili so'z yasaliş tizimi" nomli asarida qo'shma so'zlarning yasaliş modellari, semantik munosabatlari hamda tasniflari batafsil yoritilgan. Shu bilan birga, mazkur tadqiqotlarda asosan qo'shma

soʻzlarning struktur va semantik jihatlariga eʼtibor qaratilgan boʻlib, ularning kognitiv-stilistik qirralarini chuqurroq tahlil qilish bugungi tilshunoslikning muhim vazifalaridan biri boʻlib qolmoqda.

Qoʻshma soʻzlarning kognitiv asosini tushunishda konseptual integratsiya (blending) nazariyasi alohida oʻrin tutadi. Bu nazariyaga koʻra, ikki yoki undan ortiq aqliy makon (mental space) bir-biriga proyeksiyalanib, yangi, integratsiyalashgan konseptual makon hosil boʻladi. Masalan, “koʻngilochar” soʻzida “koʻngil” (his-tuygʻu sohasi) va “ochar” (harakat sohasi) konseptlari birlashib, “insonni xursand qiluvchi, zerikishni tarqatuvchi” degan yaxlit yangi maʼnoni hosil qiladi. Shu tarzda qoʻshma soʻz faqat komponentlarining yigʻindisi emas, balki yangi konseptual butunlikning til ifodasi sifatida namoyon boʻladi.

Stilistik nuqtai nazardan qoʻshma soʻzlar bir necha vazifani bajaradi. Birinchidan, ular obrazlilikni taʼminlaydi. Masalan, “qovurgʻasi qattiq”, “yuragi keng”, “koʻzi och” kabi qoʻshma birikmalar shaxs xarakterining maʼlum jihatlarini majoziy tarzda jonli aks ettiradi. Ikkinchidan, qoʻshma soʻzlar nutqning ixchamligini taʼminlaydi: bir necha soʻz bilan ifodalanishi mumkin boʻlgan tushuncha bitta qoʻshma soʻz orqali yetkaziladi. Uchinchidan, ular emotsional-baholash funksiyasini ham bajaradi. “Yuzsiz”, “koʻzboyamachi”, “tilyogʻlama” kabi soʻzlarda salbiy munosabat, “mehribon”, “oqkoʻngil”, “kamtarin” kabi soʻzlarda esa ijobiy baho aks etadi.

Badiiy uslubda qoʻshma soʻzlar muallifning shaxs psixologiyasini chuqur ochishi, voqea-hodisalarni jonli tasvirlashi va oʻziga xos uslub yaratishida muhim vosita boʻlib xizmat qiladi. Mumtoz va zamonaviy oʻzbek adabiyoti namunalarida “ogʻzi qulogʻida”, “koʻngli toʻq”, “yuzi yorugʻ”, “qoʻli ochiq” kabi qoʻshma birikmalar personajlarning ichki dunyosini, kayfiyatini va kechinmalarini ifodalashning samarali vositasi sifatida qoʻllanadi. Bunday birikmalar muayyan madaniy-kognitiv qoliplarni aks ettirib, til egasining olamni qanday idrok etishini koʻrsatadi.

Publitsistik uslubda qo'shma so'zlar ko'pincha aniq, ta'sirchan va ixcham ifodaga erishish maqsadida ishlatiladi. "Kun tartibi", "tinchliksevar", "islohotchi", "ko'ptarmoqli" kabi qo'shma so'zlar matbuot tilida muayyan ijtimoiy-siyosiy konseptlarni ifodalovchi vositalar sifatida faol qo'llanadi. Bu jarayonda yangi qo'shma so'zlarning shakllanishi tilning ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlarga moslashish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lib, til egasining yangi konseptual sohalarni nomlash zaruratidan kelib chiqadi.

So'zlashuv uslubida esa qo'shma so'zlar emotsional-ekspressiv salohiyati bilan ajralib turadi. "Kallakesar", "og'zi botir", "yuzbaraqa", "tilbozor" kabi qo'shma so'zlar so'zlovchining muayyan voqelikka bo'lgan munosabatini, baholashini va emotsional holatini aks ettiradi. Bu so'zlarning aksariyati metaforik yoki metonimik asosga ega bo'lib, ularning ma'nosi bevosita komponentlardan kelib chiqmaydi, balki konseptual ko'chim natijasida shakllanadi.

A. Onysko va S. Michel tomonidan tahrir qilingan "Cognitive Perspectives on Word Formation" to'plamida so'z yasalishi, jumladan qo'shma so'zlar masalasiga kognitiv yondashuv batafsil ko'rib chiqiladi. Mazkur tadqiqotlarda qo'shma so'zlarning shakllanishi nafaqat lingvistik, balki ekstralingvistik (madaniy, ijtimoiy, kognitiv) omillarga ham bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Bu o'zbek tilidagi qo'shma so'zlarni tahlil qilishda ham e'tiborga olinishi kerak bo'lgan muhim jihatdir, chunki o'zbek tilidagi ko'plab qo'shma so'zlar milliy madaniyat va dunyoqarash bilan chambarchas bog'liq holda yuzaga kelgan.

Qo'shma so'zlarning kognitiv-stilistik xususiyatlari ularning konseptual motivatsiyasi bilan ham izohlanadi. L. Bauer ta'kidlaganidek, qo'shma so'zlarda komponentlar o'rtasidagi munosabat ko'pincha aniq grammatik shaklda ifodalanmaydi, balki kontekst va umumiy bilim asosida tushuniladi. Masalan, "oshxona" so'zida "osh tayyorlanadigan xona" ma'nosi ifodalanadi, biroq bu munosabat to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilmagan. So'zlovchi va tinglovchi umumiy madaniy va kognitiv tajribaga tayanib, bu ma'noni qayta tiklaydi. Aynan shu jihat qo'shma so'zlarning kognitiv tabiatini yorqin namoyon etadi.

Shuningdek, qo'shma so'zlarning bir qismi metonimik asosda hosil bo'ladi. Masalan, "oqsoqol" so'zida soqolning oqligi — keksalik va donolik belgisi sifatida butun shaxsni ifodalash uchun qo'llanadi (BELGI — BUTUN metonimiyasi). Shu kabi "yaltirboshlik", "tiloyoq", "ko'zyumar" kabi qo'shma so'zlarda ham metonimik ko'chim yaqqol ko'zga tashlanadi. Bu hodisa qo'shma so'zlarning shunchaki morfologik birikma emas, balki tilning kognitiv-stilistik salohiyatini namoyon etuvchi murakkab birliklar ekanligini ko'rsatadi.

Qo'shma so'zlarning stilistik vazifalari orasida xarakterologik va xronologik tasvir vositalari sifatida foydalanish ham muhim o'rin tutadi. Yozuvchilar va shoirlar personaj xarakterini bir og'izda yorqin chizish uchun qo'shma so'zlardan keng foydalanadilar. "Ko'zi ochiq" (uyg'oq, ziyrak), "ko'zi tor" (xasis), "tili shirin" (yoqimli so'zli), "tili zahar" (gapi yomon) kabi birikmalar shaxsning xarakterini birikki so'z bilan, biroq juda yorqin va ta'sirchan tarzda ifodalashga imkon beradi. Bu kabi birikmalar o'zbek xalqining axloqiy qadriyatlari, dunyoqarashi va inson tabiatini idrok etishi haqida ham muhim kognitiv ma'lumotni saqlaydi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot kognitiv lingvistika va stilistika yo'nalishlarining nazariy tamoyillariga asoslanib olib borildi. Tadqiqot davomida qo'shma so'zlarning kognitiv-stilistik xususiyatlarini ko'p qirrali yondashuv asosida tahlil qilish maqsadida bir qator ilmiy usullardan foydalanildi.

Avvalo, **nazariy tahlil usuli** orqali kognitiv lingvistika, konseptual metafora, konseptual integratsiya va qo'shma so'z yasalishiga oid asosiy nazariy qarashlar o'rganildi. J. Lakoff, M. Johnson, R. Langacker, L. Bauer, R. Benczes, R. Lieber va P. Štekauer kabi xorijiy tilshunoslarning, shuningdek, A. Hojiyev, R. Sayfullayeva va boshqa o'zbek olimlarining tadqiqotlari umumlashtirildi. Bu usul tadqiqotning metodologik asoslarini shakllantirishga xizmat qildi.

Tadqiqot davomida **kognitiv-semantik tahlil usuli** qo'llanildi. Bu usul qo'shma so'zlarning ma'no shakllanishidagi konseptual mexanizmlarni — metafora, metonimiya va konseptual integratsiyani aniqlash imkonini berdi. Har bir

tahlil qilingan qo'shma so'z bo'yicha uning komponentlari o'rtasidagi semantik munosabat, asosida yotgan konseptual sohalar va ko'chim turlari aniqlandi.

Shuningdek, **stilistik tahlil usuli** yordamida qo'shma so'zlarning turli funksional uslublardagi qo'llanishi va vazifalari o'rganildi. Badiiy, publitsistik va so'zlashuv matnlaridan olingan misollar asosida ushbu so'zlarning ekspressiv, baholash va obrazli ifoda funksiyalari tahlil qilindi.

Tadqiqotda **kontekstual tahlil usuli** ham qo'llanildi. Bu usul qo'shma so'zlarning ma'nosini ularning real qo'llanish kontekstidan kelib chiqib aniqlash imkonini berdi. Aynan kontekst qo'shma so'zning qaysi konseptual asosga ega ekanligini va qanday stilistik vazifani bajarayotganini ochib beradi.

Bundan tashqari, **qiyosiy tahlil usuli** orqali o'zbek va ingliz tillaridagi qo'shma so'zlarning kognitiv asoslari solishtirildi. Bu usul o'zbek tilidagi qo'shma so'zlarning o'ziga xos milliy-madaniy jihatlarini aniqlash hamda umumlingvistik xususiyatlarini belgilashga yordam berdi. Mazkur metodologik yondashuvlar majmui qo'shma so'zlarning kognitiv-stilistik xususiyatlarini tizimli, ko'p qirrali va asosli ravishda o'rganishga xizmat qildi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot natijalari qo'shma so'zlarning kognitiv-stilistik xususiyatlari tilshunoslikning muhim va istiqbolli yo'nalishlaridan biri ekanligini ko'rsatdi. Qo'shma so'zlar nafaqat morfologik birliklar, balki insonning olamni idrok etish, tasniflash va konseptuallashtirish jarayonlarining til vositasidagi aks-sadosi sifatida namoyon bo'ladi. Ularning ma'no qurilishi konseptual metafora, metonimiya va konseptual integratsiya kabi kognitiv mexanizmlar asosida shakllanadi.

Tadqiqot davomida qo'shma so'zlarning ma'nosi komponentlarining oddiy yig'indisi emas, balki ularning konseptual birikuvi natijasida hosil bo'ladigan yangi yaxlit ma'no ekanligi aniqlandi. Aynan shu kognitiv jarayonlar qo'shma so'zlarning yuksak stilistik salohiyatini ham belgilab beradi. Ular badiiy, publitsistik va so'zlashuv uslublarida obrazlilik, emotsionallik, ekspressivlik va aniq tasvir hosil qilish funksiyalarini bajaradi.

Shuningdek, o'zbek tilidagi qo'shma so'zlarning aksariyati milliy madaniyat, axloqiy qadriyatlar va dunyoqarash bilan chambarchas bog'liq holda yuzaga kelgan. "Oqko'ngil", "ko'ngilochar", "tili shirin", "yuzi yorug'" kabi birikmalar nafaqat lingvistik, balki kognitiv-madaniy ma'lumotni ham saqlaydi. Bu birikmalar o'zbek xalqining inson, jamiyat va olam haqidagi tasavvurlarini, axloqiy mezonlarini hamda hissiy-baholash tizimini aks ettiradi.

Umuman olganda, qo'shma so'zlarni kognitiv-stilistik yondashuv asosida o'rganish tilning leksik sathidagi murakkab jarayonlarni chuqurroq tushunish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari o'zbek tilshunosligida qo'shma so'zlarni faqat morfologik yoki struktur jihatdan emas, balki kognitiv va stilistik nuqtai nazardan ham tadqiq etish zarurligini ko'rsatadi. Kelgusida bu yo'nalishdagi izlanishlarni keng korpus materiallari asosida, qiyosiy va madaniyatlararo tahlil doirasida kengaytirish tilshunoslik fanining rivojiga muhim hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bauer, L. (1983). English Word-Formation. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Benczes, R. (2006). Creative Compounding in English: The Semantics of Metaphorical and Metonymical Noun-Noun Combinations. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
3. Croft, W., & Cruse, D. A. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
4. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.
5. Langacker, R. W. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1: Theoretical Prerequisites. Stanford: Stanford University Press.
6. Lieber, R., & Štekauer, P. (Eds.). (2009). The Oxford Handbook of Compounding. Oxford: Oxford University Press.
7. Onysko, A., & Michel, S. (Eds.). (2010). Cognitive Perspectives on Word Formation. Berlin/New York: De Gruyter Mouton.

8. Hojiyev, A. (2007). O'zbek tili so'z yasalish tizimi. Toshkent: "O'qituvchi" NMIU.
9. Sayfullayeva, R. R., Mengliyev, B. R., Boqieva, G. H., Qurbonova, M. M., Yunusova, Z. Q., & Abuzalova, M. Q. (2006). Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent.
10. Jamolxonov, H. (2005). Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent.

